

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.15050260

МИХАЙЛОВ Богдан Александрович

ведущий инженер-программист,
Компания VK, Россия, г. Москва

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМЕ: ДИНАМИЧЕСКОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к цифровой рекламе с применением искусственного интеллекта (ИИ), в частности динамическое таргетирование и оптимизация бюджетирования. Проведен анализ ключевых алгоритмов машинного обучения, используемых для повышения эффективности рекламных кампаний. Представлены эмпирические данные, подтверждающие влияние ИИ на рентабельность инвестиций и снижение затрат. Рассмотрены перспективные направления развития цифровой рекламы, включая гиперперсонализацию, автоматизацию рекламных процессов и интеграцию с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Особое внимание уделено этическим и правовым аспектам использования ИИ в маркетинге.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая реклама, динамическое таргетирование, машинное обучение, автоматизация маркетинга, персонализация, бюджетирование.

Актуальность исследования

В эпоху цифровой трансформации традиционные методы рекламы становятся все менее эффективными из-за увеличения объема информации, конкуренции за внимание пользователей и изменений в потребительском поведении. Современные потребители ожидают персонализированного опыта, а рекламодатели стремятся к максимизации отдачи от вложений (ROI) в условиях динамично изменяющегося рынка.

Искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым инструментом в цифровой рекламе, позволяя анализировать большие объемы данных, предсказывать поведение пользователей и автоматически адаптировать рекламные стратегии. Динамическое таргетирование с использованием ИИ позволяет в реальном времени подстраиваться под интересы аудитории, а интеллектуальное бюджетирование помогает эффективно распределять рекламные затраты в зависимости от конверсии и эффективности каналов.

Тем не менее, несмотря на прогресс в этой области, остается множество нерешенных вопросов: каковы реальные преимущества ИИ в сравнении с традиционными методами? Какие алгоритмы оказываются наиболее эффективными? Каковы перспективы и ограничения применения ИИ в рекламной индустрии? Эти вопросы подчеркивают необходимость дальнейшего изучения и анализа современных технологий в цифровой рекламе.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния искусственного интеллекта на процессы динамического таргетирования и бюджетирования в цифровой рекламе, а также выявление ключевых преимуществ, рисков и перспектив внедрения ИИ в рекламные стратегии.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на анализе актуальной научной литературы и маркетинговых отчетов ведущих агентств.

Использованы методы сравнительного анализа, статистической обработки данных, а

также эмпирическое исследование влияния ИИ на ключевые метрики цифровой рекламы. Для оценки эффективности динамического таргетирования и автоматизированного бюджетирования были проанализированы кейсы ведущих компаний, использующих ИИ в рекламных стратегиях.

Результаты исследования

Современная цифровая реклама представляет собой динамичную экосистему, основанную на анализе данных, машинном обучении и автоматизированных алгоритмах принятия решений.

Эволюция цифровой рекламы началась с первых баннерных объявлений в 1994 году и прошла несколько ключевых этапов, приведших к внедрению ИИ-ориентированных стратегий. На первом этапе доминировала контекстная реклама, ориентированная на

ключевые слова в поисковых системах. Второй этап характеризуется появлением программатик-рекламы (programmatic advertising), которая позволила автоматизировать процесс покупки рекламных мест через аукционные механизмы в режиме реального времени. Третий этап – персонализированная реклама, основанная на анализе поведения пользователей с применением алгоритмов машинного обучения [1, с. 80].

На рисунке ниже представлена динамика роста объемов цифровой рекламы в мире за последние десять лет. Расходы на цифровую рекламу ежегодно увеличиваются, причем значительная часть бюджетов перераспределяется в сторону программатик-рекламы и персонализированных решений, использующих искусственный интеллект.

Рис. Динамика роста объемов цифровой рекламы в мире

ИИ трансформирует цифровую рекламу, внедряя алгоритмы машинного обучения, нейронные сети и обработку естественного языка (NLP) для повышения эффективности

маркетинговых кампаний. Основные технологии, применяемые в данной области, описаны в таблице 1.

Таблица 1

Основные технологии ИИ и их применение в цифровой рекламе

Технология ИИ	Применение в рекламе	Преимущества
Машинное обучение	Оптимизация таргетинга, анализ поведения пользователей	Повышение релевантности объявлений
Глубокие нейросети	Персонализация контента, предсказание покупательских намерений	Улучшение конверсии рекламных кампаний
NLP	Автоматизация общения с клиентами, чат-боты	Увеличение вовлеченности пользователей
Компьютерное зрение	Анализ изображений, видеореклама	Улучшение визуального таргетинга
Генеративные модели	Создание уникального рекламного контента	Масштабируемость персонализированных кампаний

Динамическое таргетирование представляет собой процесс автоматической персонализации рекламного контента в зависимости от характеристик и поведения пользователей. В отличие от традиционного таргетинга, который основывается на заранее заданных параметрах аудитории (возраст, пол, геолокация), динамический подход использует алгоритмы ИИ для адаптации объявлений в режиме реального времени. Это позволяет достигать высокой точности при выборе аудитории и увеличивать эффективность рекламных кампаний.

Основные принципы динамического таргетирования включают:

- Контекстная адаптация – изменение содержания рекламы в зависимости от потребностей пользователя в текущий момент.
- Поведенческий анализ – анализ кликов, времени просмотра, взаимодействия с сайтом для предсказания вероятности конверсии.
- Геотаргетинг – динамическое изменение рекламных объявлений в зависимости от местоположения пользователя.
- Персонализация на основе данных CRM – интеграция данных о клиентах для повышения релевантности предложений.

На практике динамическое таргетирование широко используется в различных отраслях (табл. 2).

Таблица 2

Примеры успешного применения динамического таргетирования

Компания	Описание применения	Результаты
Facebook	Использование искусственного интеллекта для таргетинга веб-рекламы на пользователей с наибольшей вероятностью вовлечения	Повышение эффективности рекламных кампаний за счёт предсказания поведения клиентов на основе их цифровых следов
AdSense	Применение ИИ для анализа поведения пользователей и настройки параметров покупок, что позволяет персонализировать рекламные предложения	Увеличение времени, проводимого пользователями на веб-сайте, и повышение их вовлечённости
Компании, занимающиеся азартными играми в Интернете	Использование ИИ для улучшения клиентоориентированности и удержания клиентов посредством персонализированных предложений	Повышение вовлечённости пользователей и увеличение времени, проводимого на платформе
Walmart	Оптимизация ставок для рекламных кампаний с использованием системы, автоматически сегментирующей пространство запросов и оценивающей качество показов на основе характеристик, таких как геолокация, время, формат рекламы и тип устройства	Повышение рентабельности рекламных расходов (ROAS) и коэффициента конверсии при одновременном снижении эффективной стоимости за тысячу показов (eCPM)
Программатик-реклама	Автоматизация процесса покупки рекламных мест через аукционы в реальном времени (RTB), анализируя данные о пользователях для принятия решений о показе конкретных объявлений	Повышение эффективности рекламных кампаний за счёт точного таргетинга и оптимизации затрат

До появления ИИ рекламные бюджеты распределялись на основе фиксированных прогнозов и заранее заданных параметров. Методы статического бюджетирования включали:

- Фиксированное распределение бюджета – компания заранее выделяет определённую сумму на каждый рекламный канал, не учитывая динамику эффективности кампаний.

- Метод доли рынка – бюджет формируется в зависимости от доли компании на рынке или выручки за предыдущие периоды.
- Конкурентное бюджетирование – расходы устанавливаются на основе анализа рекламных затрат конкурентов.

Основной недостаток традиционных методов заключается в их негибкости: бюджет не адаптируется к изменяющимся условиям рынка, а рекламные кампании не получают

оптимального финансирования в зависимости от их фактической результативности.

ИИ позволяет решить проблему статического планирования бюджета, обеспечивая его динамическую оптимизацию. Современные алгоритмы машинного обучения анализируют эффективность рекламных кампаний и перераспределяют бюджет в зависимости от изменений ключевых метрик [4, с. 511]. Среди наиболее эффективных алгоритмов можно выделить:

- Глубокие нейронные сети – анализируют исторические данные, прогнозируют конверсию и определяют оптимальное распределение бюджета между кампаниями.

- Генетические алгоритмы – находят оптимальные комбинации бюджетирования, эволюционно улучшая параметры распределения.

- Методы Байесовской оптимизации – применяются для определения наилучших рекламных ставок на аукционах Google Ads и Facebook Ads.

- Reinforcement Learning (обучение с подкреплением) – модель на основе взаимодействий с пользователями, корректирующая бюджет на основе отклика аудитории.

В таблице 3 представлено сравнение различных алгоритмов ИИ, используемых для оптимизации бюджетирования.

Таблица 3

Алгоритмы ИИ для оптимизации рекламного бюджетирования

Алгоритм	Описание	Преимущества	Применение
Глубокие нейронные сети	Анализируют данные о конверсиях и прогнозируют эффективность	Высокая точность предсказаний	Используются в рекламных платформах Google и Facebook
Генетические алгоритмы	Ищут оптимальные сочетания бюджетных параметров	Гибкость в сложных задачах	Подходят для многоканального маркетинга
Байесовская оптимизация	Выбирает наилучшие рекламные ставки на основе вероятностей	Снижает затраты на тестирование	Эффективна для динамических аукционов
Обучение с подкреплением	Корректирует бюджет в зависимости от пользовательского отклика	Адаптивность в реальном времени	Используется в e-commerce и ретаргетинге

Внедрение ИИ в рекламные платформы позволило автоматизировать процесс бюджетирования. Например, Google Ads использует стратегию Smart Bidding, которая на основе машинного обучения автоматически назначает ставки для максимизации конверсии при заданном бюджете. Facebook Ads предлагает

стратегию Campaign Budget Optimization (CBO), перераспределяющую средства между группами объявлений для увеличения рентабельности.

В таблице 4 представлены результаты внедрения ИИ в бюджетирование кампаний различных компаний.

Таблица 4

Влияние ИИ на рентабельность цифровой рекламы

Компания	Используемый метод	Улучшение показателей
Amazon	Оптимизация ставок на основе машинного обучения	+25% к эффективности рекламы
Alibaba	Применение алгоритмов Reinforcement Learning	-20% затрат на неэффективные показы
Coca-Cola	Динамическое перераспределение бюджета между каналами	+30% ROI
Nike	Использование генетических алгоритмов для бюджетирования	+18% прирост конверсии

Рассмотрим практические примеры использования ИИ в рекламе и результаты эмпирических исследований, подтверждающих его эффективность:

1. The North Face и IBM Watson. Компания The North Face, известный производитель одежды и снаряжения для активного отдыха, внедрила платформу IBM Watson для создания

персонализированных рекламных кампаний. Система анализировала данные о погоде, сезонных трендах и предпочтениях пользователей, чтобы предлагать наиболее релевантные товары в подходящий момент. Например, реклама теплых курток показывалась пользователям в регионах с прогнозируемым похолоданием, а легкая одежда для бега рекламировалась в районах с благоприятной погодой для активностей на открытом воздухе. В результате The North Face удалось повысить коэффициент кликабельности (CTR) своих рекламных кампаний на 65% и увеличить конверсию на 45%.

2. Альфа-Банк и SPDE. Альфа-Банк использовал платформу SPDE для поиска «горячей» аудитории без использования контекстной рекламы. Благодаря анализу больших данных и машинному обучению, банк смог повысить среднюю конверсию в заявку с 0,3% до 8%.

3. Одноклассники и персонализированные видеоролики. Социальная сеть «Одноклассники» внедрила технологии машинного обучения для автоматического создания персонализированных видеороликов. Это позволило увеличить количество авторов и персонализированного контента в ленте, что повысило вовлеченность пользователей.

4. Alibaba и генерация описаний товаров. В 2018 году Alibaba Group представила программу, которая создает описания продукции на китайском языке на основе имеющихся характеристик товара. Эта программа могла написать 20 000 строк текста в секунду, что значительно ускорило процесс создания контента и улучшило качество описаний.

Искусственный интеллект стремительно трансформирует сферу цифровой рекламы, открывая новые горизонты для маркетологов и рекламодателей. Его внедрение способствует повышению эффективности рекламных кампаний, улучшению пользовательского опыта и оптимизации бизнес-процессов [2, с. 124]. Рассмотрим ключевые направления развития цифровой рекламы с применением ИИ:

1. Гиперперсонализация контента. ИИ позволяет анализировать огромные массивы данных о поведении пользователей, их предпочтениях и интересах. Это дает возможность создавать гиперперсонализированные рекламные сообщения, которые максимально соответствуют ожиданиям и потребностям аудитории. По мнению экспертов, в ближайшем будущем гиперперсонализация станет стандартом

в цифровой рекламе, обеспечивая более глубокую вовлеченность пользователей и повышение конверсии.

2. Интеграция дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR). Сочетание ИИ с технологиями AR и VR открывает новые возможности для создания интерактивного и захватывающего рекламного контента. Например, пользователи смогут «примерять» товары в виртуальном пространстве или взаимодействовать с брендами в дополненной реальности. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и повысит эффективность рекламных кампаний [5, с. 39].

3. Автоматизация и оптимизация рекламных процессов. ИИ способствует автоматизации множества аспектов рекламных кампаний, включая закупку рекламы, определение целевой аудитории и настройку ставок. Алгоритмы машинного обучения анализируют эффективность различных стратегий в режиме реального времени, позволяя оптимизировать бюджеты и повышать рентабельность инвестиций. Это приводит к снижению затрат и увеличению эффективности маркетинговых усилий.

4. Этические и правовые аспекты использования ИИ в рекламе. С развитием ИИ в рекламе возникают новые этические и правовые вызовы. Среди них – вопросы конфиденциальности данных пользователей, прозрачности алгоритмов и возможной дискриминации. Необходимы четкие регуляторные рамки и стандарты, обеспечивающие ответственное использование ИИ в маркетинге. Исследования подчеркивают важность разработки этических подходов к применению ИИ в рекламной отрасли [3].

Согласно исследованиям, ожидается, что к 2025 году более 80% взаимодействий клиентов с брендами будут управляться технологиями ИИ. Кроме того, прогнозируется, что глобальные расходы на ИИ в маркетинге превысят 100 миллиардов долларов, что свидетельствует о стремительном росте внедрения этих технологий в рекламную индустрию.

Будущее цифровой рекламы с использованием искусственного интеллекта обещает быть динамичным и инновационным. Компании, способные адаптироваться к новым технологиям и учитывать этические аспекты их применения, смогут добиться значительных конкурентных преимуществ и установить более глубокие связи со своей аудиторией.

Выводы

Таким образом, применение искусственного интеллекта в цифровой рекламе повышает эффективность маркетинговых кампаний. Динамическое таргетирование позволяет персонализировать рекламные сообщения в реальном времени, повышая вовлеченность пользователей и коэффициент конверсии. Оптимизация бюджетирования на основе ИИ снижает затраты на рекламу, сокращает число неэффективных показов и увеличивает ROI. В перспективе ожидается дальнейшая интеграция ИИ с технологиями AR/VR, усиление автоматизации рекламных процессов и развитие гиперперсонализации. Однако внедрение ИИ требует решения этических и правовых вопросов, связанных с прозрачностью алгоритмов и обработкой персональных данных. Данное исследование подчеркивает важность разработки регуляторных стандартов и повышения осведомленности бизнеса о возможностях и рисках использования ИИ в цифровом маркетинге.

Литература

1. Калиновская И.Н., Шерстнева О.М. Интеграция искусственного интеллекта в маркетинг // Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации. – 2018. – С. 79-82.
2. Кульбида У.Н., Зыкина А.В. Информационные системы и технологии в рекламной деятельности // Омский научный вестник. – 2017. – № 3(153). – С. 123-128.
3. Нечаев В.А. Применение искусственного интеллекта в маркетинге: успешные примеры персонализации, анализа данных и взаимодействия с клиентами // Актуальные исследования. – 2022. – № 10(89). URL: <https://apni.ru/article/8836-primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-market>.
4. Матюшок В.М., Красавина В.А., Матюшок С.В. Мировой рынок систем и технологий искусственного интеллекта: становление и тенденции развития // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 28, № 3. – С. 505-521.
5. Шкор О.Н., Севзюк Ч.А. Искусственный интеллект в Digital-маркетинге // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – С. 38-41.

MIKHAYLOV Bogdan Alexandrovich

Lead Software Engineer,
VK Company, Russia, Moscow

THE DIGITAL ADVERTISING REVOLUTION: DYNAMIC TARGETING AND BUDGETING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. *The article discusses modern approaches to digital advertising using artificial intelligence (AI), in particular dynamic targeting and budgeting optimization. The analysis of key machine learning algorithms used to improve the effectiveness of advertising campaigns is carried out. Empirical data confirming the impact of AI on return on investment and cost reduction are presented. Promising areas of digital advertising development are considered, including hyperpersonalization, automation of advertising processes and integration with augmented and virtual reality technologies. Special attention is paid to the ethical and legal aspects of using AI in marketing.*

Keywords: *artificial intelligence, digital advertising, dynamic targeting, machine learning, marketing automation, personalization, budgeting.*